

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529012>
УДК 338.246.2

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА НА КОМПАНИИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА РФ

А.В. Лисицкий,
аспирант, напр. «Экономика», профиль «Финансы, денежное обращение и
кредит»

Т.Б. Иванова,
научный руководитель,
д.э.н., проф. кафедры экономики и финансов,
ВИУ филиал РАНХиГС,
г. Волгоград

Аннотация: В данной работе проводится анализ влияния финансовой политики государства на компании нефтегазового сектора РФ. Рассматривается налоговая политика в отношении компаний нефтяного сектора РФ. В статье приводится информация об изменении цен на топливо с сайта государственной статистики, данные министерства финансов и министерства энергетики РФ, информация из центра раскрытия информации «Интерфакс», Российского топливного союза, а также официальных сайтов нефтяных компаний РФ.

Ключевые слова: налоги, акцизы, цены, ценовая политика, ценовые ограничения, баррель нефти, нефтяные компании РФ, государственные и частные нефтяные компании

THE IMPACT OF THE STATE'S FINANCIAL POLICY ON OIL AND GAS COMPANIES IN THE RUSSIAN FEDERATION

A.V. Lisitskiy,
Postgraduate student, e. g. "Economics", profile " Finance, money circulation and
credit»

T.B. Ivanova,
Scientific Supervisor,
Doctor of Economics, Professor of the Department of Economics and Finance,
VIU Branch of RANEPА,
Volograd

Annotation: This paper analyzes the impact of the state's financial policy on companies in the oil and gas sector of the Russian Federation. The tax policy in relation to the companies of the oil sector of the Russian Federation is considered. The article provides information on changes in fuel prices from the state statistics website, data from the Ministry of Finance and the Ministry of Energy of the Russian Federation, information from the Interfax information disclosure center, the Russian Fuel Union, as well as the official websites of Russian oil companies.

Keywords: taxes, excise taxes, prices, pricing policy, price restrictions, oil barrel, oil companies of the Russian Federation, state and private oil companies

Нефтяная отрасль Российской Федерации занимает одно из ключевых мест в экономике страны. Экспорт нефти и нефтепродуктов в общем показателе валютной выручки страны составляет 27 %. Роль нефтяного сектора РФ как источника бюджетных поступлений с каждым годом увеличивается, потому что на экспорт идет 2/5 нефти, которая добывается в стране, а также 1/3 от произведены нефтепродуктов. Таким образом, успешное функционирование данной отрасли способствует обеспечению валютных и налоговых поступлений в бюджет.

В соответствии с ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2020 N 374-ФЗ, с начала 2021 года, в Российской Федерации изменились правила налогообложения для компаний нефтегазовой отрасли, в том числе параметры налога на добавленный доход (НДД), а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) [1]. Данный ФЗ был подписан президентом Российской Федерации. Согласно, оценке Министерства финансов РФ, данное нововведение будет способствовать увеличению доходов федерального бюджета на 686 млрд. рублей в период с 2021 по 2023 гг. По оценке экспертов, в 2021 году прогнозируемое значение доходов от компаний нефтяной отрасли составляет 223 млрд. рублей, в 2022 году – 255 млрд. рублей и в 2023 году – 208 млрд. рублей соответственно. Достижению таких показателей будет способствовать отмена части льгот на налог по добыче полезных ископаемых, экспортной пошлины на нефть, а также ужесточение параметров налога на дополнительный доход (НДД). В 2019 году была инициирована пробная реализация проекта ужесточения параметров НДД для отдельных участков недр Каспия и Арктики, а также Западной и Восточной Сибири. Для того, чтобы оценить успешность налогового эксперимента, было принято решение оставить регионы использования и параметры в качестве константы на период 3-х лет.

На сегодняшний день, предполагается активное расширение географии ужесточения условий НДД (может быть применен на месторождениях Самарской и Оренбургской областях, а также на Северном Кавказе и Сахалине), так как, данные ужесточения будут являться альтернативой упраздняемым льготам по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

В Министерстве финансов РФ считают, что реализация проекта по ужесточению НДД не будет способствовать сокращению добычи нефтепродуктов, что, наоборот, будет способствовать оптимизации предоставленных налоговых льгот, а также компенсирует недостающие доходы бюджета РФ, объем которых в 2019 году составил около 200 млрд. рублей [2].

Согласно заявлению главы Министерства Энергетики РФ Александру Новаку, его ведомство будет осуществлять оценку новых налоговых условий для компаний нефтяной отрасли РФ, т. к. на сегодняшний день, нельзя сформировать объективную оценку изменения объемов добычи в результате внесения корректировок в налоговый режим, т. к. производство имеет искусственное сокращение в рамках сделки ОПЕК+ [3].

Исходя из заявлений заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова, в министерстве против обособления выработанных нефтяных месторождений в отдельную группу для налога на дополнительный доход. Основным аргументом является то, что при переходе на систему НДД с некоторых выработанных месторождений начинают уплачивать больше налогов, чем уплачивали по налогу на НДПИ. Данный факт подтверждает улучшение финансового результата, т.к. он привязан именно к показателю НДД [4].

"Если финансовый результат позволяет вам платить больше налогов, то вы платите больше налогов, если он не позволяет, то вы платите меньше налогов. Поэтому мы считаем, что создание отдельной группы для выработанных месторождений нецелесообразно. Мы как раз добивались этого, когда создавали НДД, чтобы из финансового результата определялся уровень налогообложения", – цитирует Алексея Сазанова Интерфакс [5].

Также, заместитель министра уточнил, что, на сегодняшний день не рассматривается пролонгация каких-либо налоговых преференций для месторождений им. Корчагина в Каспийском море. Данное месторождение начало разрабатываться в 2010 году и после отмены льгот по экспортной пошлине с начала 2021 года, согласно отчетности ПАО «Лукойл» нефтяная компания, добыча нефтепродуктов на данном месторождении находится на грани рентабельности [6].

Таким образом, «новый налоговый режим» для компаний нефтяной отрасли действует с начала 2021 года. Основными результатами данных

преобразований стало расширение географии НДС более, чем на 40 % добычи нефтяных ресурсов в стране, а также отмена большинства льгот для компаний нефтяной отрасли РФ. Министерство финансов РФ ожидает, что в результате проведения данной налоговой реформы в период 2021-2023 гг., бюджет страны получит дополнительно около 500 миллиардов рублей. В качестве последствий компании нефтяной отрасли РФ сигнализируют о снижении рентабельности многих проектов, риске прекращения некоторых из них, а также снижении инвестиций в отрасль и сокращении добычи нефтяных ресурсов.

Далее, необходимо рассмотреть изменение цены на бензин в Российской Федерации. На рисунке 1, представлена динамика изменения цен на АИ-95 и АИ-92 в Российской Федерации за десятилетний период.

Рисунок 1 – Динамика изменения цен на бензин в Российской Федерации за 10 летний период

Источник: составлено автором по данным Росстата [7]

Согласно данным Росстата, в периоде с 2010-2020 гг. видно, что динамика изменения цен на бензин (АИ-92 и АИ-95) изменяется в положительную сторону на протяжении всего рассматриваемого периода. С начала 2011 года акцизы на бензин начали рассчитывать исходя из класса экологической безопасности, а не из октанового числа. За первые три года рассматриваемого периода, стоимость бензина выросла практически на 50 %, превысив отметку в 30 рублей за литр. В 2014 году, после присоединения Крыма зафиксирован резкий рост потребительской цены на бензин на 8,9 %. По данным, предоставленным Росстатом, стоимость крымского бензина на тот момент была значительно выше, чем в других регионах. Резкий рост

цены был отмечен сразу в 37 регионах, средняя цена АИ-92 составила 32,24 рубля/литр, а АИ-95 около 35,11 рублей/литр.

Согласно заявлению главы «Российского топливного союза» Евгения Аркуша, основной причиной повышения стоимости бензина являлось то, что он не был привязан к стоимости нефти, которая составляла в цене литра всего 7%. Подорожание бензина связывали с тем, что отсутствовали факторы, которые могли бы прямо или косвенно воздействовать на его стоимость. На тот момент налоговая нагрузка в литре топлива составляла 60 % [8].

В период 2014-2016 гг. рыночные колебания нефтяных котировок не сильно отразились на стоимости бензина в РФ, т. к. розничные и оптовые поставщики топлива увеличивали цену, стараясь тем самым нивелировать потери, связанные со снижением курса национальной валюты. В этот период правительство РФ активно увеличивало акцизный сбор, а компании нефтяного сектора уже закладывали его в стоимость топлива. В период с осени 2014 года по январь 2015 года, стоимость нефти снизилась более, чем в два раза.

Очередное крупное падение цен на нефтяные ресурсы состоялось в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года, и, как следствие, мы увидели кратковременное снижение стоимости бензина более, чем на 1 рубль.

На фоне стабилизации нефтяных котировок, в августе 2017 года, средняя цена на АИ-92 и АИ-95 составила 37 руб. и 40 руб. соответственно.

В мае 2018 года мы наблюдаем еще один скачок цен на нефтяные ресурсы, что впоследствии способствовало росту автомобильного топлива с 41 до 44 рублей/литр. В 2018 году были реализованы новые налоговые правила, что обязывало российские нефтеперерабатывающие заводы покупать нефтяные продукты по тем же ценам что и зарубежные клиенты. Данный факт способствовал тому, что цены на топливо устремились вверх. На фоне значительного повышения цен на топливо, правительство РФ заключало с компаниями нефтяного сектора специальное соглашение, согласно которому оптовые цены для независимых АЗС были заморожены, но данное соглашение не спасло российский рынок от роста цен на топливо.

В период 2020-2021 гг., цены на топливо на российских АЗС постепенно стабилизируются, но риторики о снижении стоимости не ведется. По-прежнему большинства экспертов в нефтяной отрасли, ожидается продолжение роста цен на нефть.

Таким образом, мы приходим к выводу, что влияние финансовой политики государства оказывает как положительные, так и отрицательные факторы на компании нефтяной отрасли. К положительным факторам стоит отнести существенное влияние на эффективность деятельности нефтяных

компаний, которое, в свою очередь, представляет собой совокупность централизованного административного влияния на деятельность нефтяного сектора экономики и рыночного механизма регулирования посредством формирования нормативно – законодательной базы. К отрицательным факторам относят существенное подорожание цен на топливо.

Список литературы

[1] ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2020 N 374-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (дата обращения: 25.05.2021).

[2] Министерство Финансов Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://minfin.gov.ru/ru/>. (дата обращения: 25.05.2021).

[3] Министерство Энергетики Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <https://minenergo.gov.ru/>. (дата обращения: 25.05.2021).

[4] ПАО «Сургутнефтегаз». [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.surgutneftegas.ru/>. (дата обращения: 25.05.2021).

[5] Интерфакс. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.interfax.ru/>. (дата обращения: 25.05.2021).

[6] ПАО «Лукойл». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.lukoil.ru/>. (дата обращения: 25.05.2021).

[7] Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/>. (дата обращения: 25.05.2021).

[8] Российский Топливный Союз. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rfu.ru/index.php>. (дата обращения: 25.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] FZ "On Amendments to Parts One and Two of the Tax Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federation" dated 23.11.2020 N 374-FZ (last edition). [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (date of access: 25.05.2021).

[2] Ministry of Finance of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <http://minfin.gov.ru/ru/>. (date of access: 25.05.2021).

[3] Ministry of Energy of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <https://minenergo.gov.ru/>. (date of access: 25.05.2021).

[4] PJSC "Surgutneftegas". [Electronic resource]. – URL: <https://www.surgutneftegas.ru/>. (date of access: 25.05.2021).

[5] [Interfax. [Electronic resource]. – URL: <https://www.interfax.ru/>. (date of access: 25.05.2021).

[6] PJSC "Lukoil". [Electronic resource]. – URL: <http://www.lukoil.ru/>. (date of access: 25.05.2021).

[7] Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/>. (date of access: 25.05.2021).

[8] Russian Fuel Union. [Electronic resource]. – URL: <http://www.rfu.ru/index.php>. (date of access: 25.05.2021).

© А.В. Лисицкий, 2021

Поступила в редакцию 12.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Лисицкий А.В. Влияние финансовой политики государства на компании нефтегазового сектора РФ // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 121-127. URL: <https://ip-journal.ru/>